

DOI.org/10.5281/zenodo.1408250
УДК 712.4.01(571.63)

Е.А. Лапшина, М.О. Коваль

ЛАПШИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – кандидат архитектуры,
профессор кафедры, e-mail: likhlap@mail.ru
КОВАЛЬ МИХАИЛ ОЛЕГОВИЧ – магистрант, e-mail: arcael@mail.ru
Кафедра проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы
Дальневосточный федеральный университет
Суханова ул., 8, Владивосток, 690091

Особенности цветосветовой организации пешеходных пространств в условиях сложного рельефа

Аннотация: Рассматриваются вопросы цветосветовой организации среды пешеходной структуры города в условиях сложного рельефа. Предлагается авторская методика поэтапного формирования алгоритма проектного решения на основе оценки объемно-пространственных и цветотекстурных характеристик поверхности природного ландшафта и окружающей застройки. На основе разработанной методики принимается обоснованный выбор материалов и конструкций, приемов озеленения и вечернего освещения для развития многоярусной пешеходной структуры города с использованием поверхностей сложного рельефа.

Ключевые слова: пешеходное пространство, сложный рельеф, городская застройка, цвет, свет, фактура, ландшафтная архитектура.

Введение и постановка проблемы

Рост городов в конце XX века сопровождался увеличением транспортного потока, что стало стимулом для развития в первую очередь транспортной системы, причем расширение транспортных магистралей часто происходило за счет пешеходных пространств. В этом процессе пешеходно-транзитная городская структура ушла на второй план, исчезая под натиском магистралей и все более уплотняющейся городской застройки. Поэтому сегодня все острее встает вопрос формирования и благоустройства общественных городских пространств. Состояние транзитной пешеходной инфраструктуры является одним из главных показателей комфорта городской среды.

Проблема создания комфортной среды пешеходного пространства города усугубляется в условиях сложного рельефа. На примере Владивостока можно убедиться, что пешеходная структура не обеспечивает даже элементарных пешеходных связей между основными рекреационными пространствами центральной части города. Сегодня, когда исчерпан лимит горизонтального развития пешеходно-транспортной структуры крупного города на сложном рельефе, встает задача создания методики проектирования многоуровневых структур с использованием резервных поверхностей сложного рельефа (склоны, обрывы, овраги). Эти поверхности, ранее определенные как неудобные для освоения, сегодня могут быть использованы для создания многоуровневой пешеходной структуры города с использованием их уни-

кальных цветофактурных характеристик. Кроме того, природный ландшафт со сложным рельефом – это, как правило, уникальная природная ситуация с высоким эстетическим потенциалом. Сохранение этого потенциала означает использование, в частности, цветофактурных и объемно-пространственных характеристик поверхностей природного ландшафта при проектировании.

В этой связи становится очевидным, что реконструкция сложившейся пешеходной структуры за счет резервных поверхностей сложного рельефа, потребует создания методики, способной решать не только утилитарно-функциональные задачи обеспечения транзитных связей пешеходной инфраструктуры города, но и задавать особые средовые характеристики пространству, сохраняя уникальность природного ландшафта, своеобразие города.

Задача создания такой методики реальна благодаря целому ряду предшествующих исследований, которые позволяют перейти к решению более локальных проблем – использование цветофактурных и пластических характеристик поверхностей склонов для цветосветовой организации пешеходных пространств. Это фундаментальные исследования Крогиуса В.Р. [4, 7], посвященные оценке и освоению рельефа в градостроительных целях, получившие свое продолжение в [9]. Работы по теме формирования и благоустройства городских многофункциональных пешеходных пространств в различных аспектах также представляют интерес для нашего исследования как основа комплексной методики создания многоуровневой структуры города [1–3, 10–12]. Особый интерес представляют труды по цветосветовой организации городской среды Ефимова А.В., Щепеткова Н.И. и их последователей [5, 6, 8, 13].

Разработка новых конструкций и материалов дает широкие возможности создания многоуровневой структуры города с использованием сложных для освоения поверхностей природного рельефа. Практически неограниченные возможности создания цветосветовых композиций на основе современных строительных технологий требуют осознанного их использования, поэтому создание методики выбора алгоритма цветосветового проектного решения в каждой конкретной уникальной природной ситуации нуждается в систематизации существующих приемов использования цветофактурных и пластических характеристик поверхности ландшафта.

Систематизация приемов цветовой комбинаторики в практике освоения сложного рельефа

В качестве основы составления методики мы обратились к мировому опыту проектирования пешеходных пространств. Ходьба становится все более популярной формой отдыха и видом спорта. Поэтому основной задачей пешеходной организации города является физическое, психологическое и визуальное впечатление пешехода от окружающего пространства. В ситуации сложного рельефа основными определяющими элементами пешеходных передвижений являются объекты притяжения различного функционального назначения, природный ландшафт является фактором, корректирующим направление движения.

Для привлечения туристов и жителей города транзитным пешеходным пространствам стремятся придать своеобразие, создать запоминающийся образ (рис. 1): пешеходно-велосипедный городской транзит TeAraIWhit, выполненный в ярком и контрастном для городской застройки цвете, с освещенными в вечернее время конструкциями и пешеходным полотном акцентирует внимание и создает уникальное пространство, а использование элементов озеленения в Seoulllo 7017 позволяет разнообразить и формировать образ пешеходного полотна, привнося колористическое разнообразие в цветофактурное решение.

В этой связи для составления методики проектирования пешеходных пространств на рельефе следует рассматривать природный фактор как основу создания уникального решения. Особенно важно уделить внимание соотношению цветофактурных характеристик поверхности рельефа и окружающей застройки, координируя с ним цветофактурную палитру элементов озеленения, освещения и архитектуры перехода.

Рис. 1. Разнообразие решений цветосветовой организации пешеходных пространств:
а – The Southern Ridges, Сингапур; б – TeAralWhit, Новая Зеландия; в – парк Горького, Москва;
г – сквер «Амур», Комсомольск; д – Seoulllo 7017, Сеул; е – wrapped-walk-ways, Миссури.

Цветовая комбинаторика в проектировании пешеходных переходов на сложном рельефе

Колористика природного окружения – изначальный фактор, влияющий на цветовую среду города и его сезонную цветовую динамику. Использование цвета – одна из основ создания запоминающегося образа городской среды и самый бюджетный способ влияния на эстетику проектируемых пространств. Выбор цветовой палитры оказывает большое влияние на восприятие окружающего пространства и природной полихромии, снижая или повышая её ценность, нейтрализуя или активизируя социально-культурные процессы, затушевывая или выявляя материально-пространственную структуру.

На примере колористики променадов Кристо и Джени Клауд в штате Миссури (рис. 1,е) и фиолетового сквера «Амур» в г. Комсомольске (рис. 1,г), можно убедиться в значимости цветового решения. Эти примеры демонстрируют, как необычное цветовое решение может изменить образ пространства – вызвать у жителей и гостей города эстетические переживания, на основе которых возникают запоминающиеся ощущения, складывается образ городской среды. Функции цветофактурных контрастов можно разделить на утилитарные – использование акцентов как средства навигации, и декоративные – создание настроения, формирование особой образности среды.

В ходе анализа комбинаторики цветофактурных характеристик природной поверхности и окружающего пространства было выявлено, что цветовое соотношение пешеходного пространства с окружающей средой можно разделить на четыре основных типа, образующих его основу и элементы: контраст, контрастные точки, контрастный контур и нюанс (рис. 2).

Прием цветового нюанса по отношению к цветофактурным характеристикам природной поверхности при проектировании элементов, ограждений и пешеходного полотна позволяет создать гармоничное, органичное к окружению пространство за счет использования приемов «слияния» и «прозрачности». Данные приемы часто подразумевают применение природных и искусственных материалов в их неизменной форме, подчеркивая связи сложившейся колористической палитры рельефа и застройки, либо через использование прозрачных, отражающих и сетчатых материалов, «растворяя», дематериализуя пешеходное пространство на природной поверхности.

Цветовой контраст позволяет отделить части пешеходного пространства от окружающей среды. Для этого используются следующие приемы.

Рис. 2. Основные типы и приемы цветового соотношения пешеходных пространств и окружающей среды

1. **Акцент на окружении** – доминирование цветофактуры поверхности рельефа для создания контраста с нейтральным по цвету пешеходным полотном – основано на выявлении естественной природной структуры ландшафта и цветовой палитры окружающей застройки. Конструкции перехода, «растворяясь» на фоне природной поверхности, подчеркивают уникальные цветофактурные и пластические характеристики ландшафта.

2. **Акцент на фрагментах** – отдельные, но достаточно значительные по площади участки (видовые площадки, «карманы» с дополнительными функциями на основном транзитном направлении и т.п.), привлекающие взгляд пешеходов за счет контраста цветофактур с основным решением перехода. Эти контрасты формируют систему ориентации, являясь якорями пешеходного пространства.

3. **Акцент на линии** перехода. Покрытие променада по своим цветофактурным характеристикам доминирует над фоном природной поверхности и окружающей застройки. Использование линейной структуры пешеходного полотна как цветовой доминанты для окружения позволяет обновить сложившийся цветовой образ городской среды.

Использование приема контрастного контура ограждения позволяет выделить общую форму пешеходного пространства для навигации и более четкой читаемости на фоне окружающей среды. Контрастная к окружению палитра материалов конструкций позволит подчеркнуть композиционно-конструктивное решение проекта.

Вышеуказанные типы цветофактурных соотношений определяют основу композиционного решения пешеходного полотна, но в процессе формирования современных общественных пространств необходимо также учитывать их наполнение дополнительными утилитарными и развлекательными функциями. В таких случаях рационально использовать прием контраста для фиксации внимания посетителя на акцентных элементах пешеходного пространства, которые направляют, ориентируют в более сложной функциональной организации переходов, побочных пространствах.

На основе исследованных приемов соотношения колористической карты окружения и цветофактуры элементов пешеходных пространств появляется возможность составления матрицы для их комбинаторики (рис. 3, 4).

Рис. 3. Комбинаторика цветофактурных соотношений пешеходного пространства и окружающей среды.

Рис. 4. Пример комбинаторики цветофактурных соотношений материалов пешеходного пространства и ландшафта.

Использование цветопластических характеристик озеленения в пространственной организации пешеходных пространств

Современное градостроительство встало на путь улучшения экологической ситуации через реструктуризацию городских функций, направленную на сохранение и развитие рекреационного потенциала. Организация зеленых зон делает улицы значительно комфортнее и безопаснее для пешеходов. Зеленые насаждения очищают воздух, задерживают пыль, поглощают шум, обеспечивают тень. Озеленение также играет роль буфера при размещении вдоль различных типов пешеходных транзитных пространств, оно способно визуально ограничивать их пространство. Растения за счет своей цветофактуры, силуэта и объема способны создать акцент на фрагменте пешеходного пространства или скрыть его, создать иллюзию расширения или сокращения пространства. С их помощью можно направить взгляд пешехода на отдаленный элемент или на широкую панораму. Единый прием использования растительности на всем протяжении улицы может объединить разнохарактерную или слу-

чайную застройку, и, наоборот, с помощью растительности единое пространство можно разделить на части.

Интенсификация застройки, характерная для большинства современных российских городов, происходит в большей степени за счет освоения немногочисленных зеленых территорий. При вертикальном развитии пешеходной структуры – приближаем пешехода к зелени обрывов и откосов естественного ландшафта, а использование приемов зеленой архитектуры позволит превратить пешеходное пространство в зоны с высоким рекреационным потенциалом, улучшая общий показатель озеленения городской среды. Внесение элементов озеленения в проектирование пешеходного пространства отражает основные тенденции экологического подхода зеленой архитектуры. Кроме того, зеленые насаждения используются как средство цветовой организации городского пространства, являясь одним из факторов ее сезонной цветодинамики.

При высоком эстетическом потенциале природного ландшафта можно сохранить его естественный образ, используя местную растительность для озеленения пешеходного пространства с применением технологий вертикального озеленения (рис. 5,в) для маскировки, сокрытия конструкций перехода. Примером такого интерьерного зеленого пешеходного пространства служит Jindalba Boardwalk (рис. 5,е).

Рис. 5. Приемы использования озеленения при организации пешеходных пространств: а – Highline в г. Нью-Йорке, формирует образ пешеходного полотна; б – Парклет в г. Сингапуре, выполняет функцию разделительного буфера через контурное озеленение; в – Vertical Garden в Chaumont-sur-Loire, использует приемы вертикального озеленения для создания эстетического образа; г – South Bank Grand Arbour, Австралия, формирует интерьерное пространство через использование конструкций; д – Долина Роз – аллеи посадки из туи, Кисловодск; е – Jindalba Boardwalk, Австралия, использование естественного озеленения.

Рис. 6. Описание примеров проектных решений на основе цветофактурной комбинаторики.

Многоуровневые пешеходные пространства могут не содержать элементов озеленения, но иметь с ними связь за счет использования приема перепадов высот, проходя над или среди деревьев (рис.6).

Использование приемов озеленения содержит набор функциональных, композиционных и семантических характеристик пространственной организации. Основные подходы к озеленению в пешеходных пространствах можно разделить на три типа: озеленение поверхности ландшафта (рис. 7), озеленение самого пешеходного пространства (рис. 8) и смешанный, т.е. совмещающий первые два. Взаимодействие пешеходного пространства с рельефом во многом зависит от исходной территории. В случае включения объекта проектирования в сложившуюся застройку вопрос озеленения территории решается за счет самого пешеходного пространства, за счет использования различных приемов проектирования ландшафтной архитектуры.

Основные приемы озеленения в границах пешеходного пространства можно систематизировать, выделив шесть различных приемов (рис. 8).

Рис. 7. Основные приемы озеленения поверхности ландшафта при формировании пешеходных пространств: а – сохранение геопластики; б – благоустройство/формирование рельефа; в – сохранение естественного озеленения; г – вертикальное озеленение.

Рис. 8. Основные приемы использования озеленения при формировании пешеходных пространств: а – островное озеленение; б – аллеиные посадки; в – акцентные группы; г – озелененные конструкции: д – контурное озеленение; е – формирование интерьерных пространств.

1. *Внесение островных цветочно-кустарниковых групп* для формирования акцентов пешеходного пространства и создания обособленных участков, что структурирует композиционную организацию пешеходного полотна. Примером может служить Highline в Нью-Йорке, где через метод диффузии происходит симбиоз пешеходного покрытия с озеленением (рис 5, а).

2. *Размещение аллеиных посадок различной плотности* (от ритмичного до сплошного озеленения) – является средством вертикального ограничения пространства, а также выполняет утилитарные и экологические функции (защита от шума, ветра, загрязнения).

3. *Создание древесно-кустарниковых композиций* для формирования цветопластических доминант в пешеходном пространстве;

4. *Использование озелененных конструкций* для создания интерьерных пространств (рис. 5, г).

5. На основе приема продольных посадок достигается двойной эффект – *формирование силуэта ограждения при внешнем восприятии объекта и иллюзии закрытости пешеходного пространства внутри.*

б. Создание интерьерных пространств за счет использования приемов геоархитектуры, что позволяет реализовать дополнительные функции для пешеходного перехода.

Выбор приема озеленения позволяет улучшить не только эстетический образ пешеходного пространства, но и определить характер взаимосвязей пешеходного полотна с окружающим пространством, который должен отвечать местным климатическим особенностям. В южных городах, например, деревья становятся естественными теньевыми навесами, под которыми обычно размещают скамьи. В иных условиях решающую роль может играть необходимость аэрации (минимум плотных посадок, широкие разрывы, открытые газоны) или, наоборот, ветрозащиты (плотные древесно-кустарниковые полосы-укрытия).

Приемы светового дизайна в организации пешеходных пространств на сложном рельефе

Современное пешеходное и общественное пространство не может обойтись без соответствующего освещения, которое не только выполняет утилитарную функцию, но и может кардинально изменить облик объекта (рис. 9).

Рис. 9. Опыт проектирования цветной подсветки озеленения пешеходных пространств:
а – Горный парк «Рускеала», Карелия; б – Нарвский променад, Эстония; в – Enchanted Forest of Lights, Калифорния; г – Millennium Bridge, Лондон; д – Marine Drive, Kochi, Индия; е – Мост Мира, Тбилиси, Грузия.

Используя разные типы освещения, можно выявить или изменять пространственные схемы организации пешеходного пространства. Например, на быстром маршруте наиболее комфортное освещение фонарями, создающими ритмический ряд при комфортном освещении. Для спортивного маршрута будет удобной подсветка дорожек с двух сторон. Для археологического маршрута предпочтительнее подсветка рельефа, а для прогулок – легкая линейная подсветка вдоль дорожки. Грамотное освещение создает необходимые условия для различных сценариев использования пешеходного пространства, делает его не только безопаснее, но и упрощает навигацию.

Утилитарное освещение (рис. 10) – необходимый элемент в пешеходных пространствах, регулируемый общими правилами проектирования. Самый распространенный пример данного типа освещения – использование уличных фонарей, наземных и подвесных светильников. Как альтернативу способ освещения используют подсветку самого пешеходного покрытия заливающими прожекторами или применяя приемы контурного освещения, ограничивающие части

пешеходного полотна или акцентирующие внимание на композиционно-конструктивном решении. Кроме того, световое проецирование применяют в рекламных и информационных целях, используя незадействованные поверхности застройки или рельефа, а системы световых направляющих элементов в вечернее время облегчает навигацию посетителям.

Рис. 10. Приемы утилитарного освещения:
а – уличные фонари; б – точечные светильники; в – контурное освещение;
г – подсветка покрытия; д – информационное проецирование; е – световая навигация.

В архитектурно-дизайнерском проектировании есть три основных типа освещения: утилитарное, архитектурное и декоративное. При формировании линейных средовых объектов, таких как пешеходные пространства, разумнее будет разделить их на «утилитарное» и «архитектурно-декоративное», поскольку транзитная городская структура может сопровождаться только встроенной архитектурой. Поэтому основную роль в выборе освещения пешеходного многоярусного пространства играют колористические и функциональные связи существующей застройки и рельефа.

Рис. 11. Приемы архитектурно-декоративного освещения:
а – акцентное освещение; б – подсветка элементов окружения; в – внутреннее освещение;
г – подсветка конструкций; д – панорамное/фасадное освещение; е – подсветка фактуры рельефа;
ж – подвесное освещение; з – сетчатое освещение; и – декоративное проецирование.

Архитектурно-декоративное освещение (рис. 11) пешеходных пространств в темное время суток используется для следующего.

1. Выделения объемно-планировочной организации пешеходного пространства, архитектурных объектов в ближайшем окружении и геопластики рельефа через приемы панорамного, фасадного и внутреннего освещения.

2. Для художественного акцентирования внимания на малых архитектурных формах и элементах пешеходного пространства. В пешеходной городской системе также используется подсветка элементов средовой организации пешеходного перехода (архитектурные формы, элементы озеленения, элементы конструкций и др.) с помощью прожекторов и точечных светильников, а также сеточного освещения для выявления пластики формы. Одним из современных направлений является декоративное проецирование, позволяющее не только дополнить цветосветовую организацию пешеходного пространства, но и полностью изменить его.

Заключение

Используя три основных компонента (материал, озеленение и свет) цветовой организации пешеходного пространства, можно составить пятиступенчатую модель последовательного поиска алгоритма проектного решения (рис. 12). Основное значение имеет оценка эстетического потенциала природной поверхности – ее цветофактурных и пластических характеристик. Именно на основе цветофактурной карты окружения происходит выбор планировки, конструкций, материалов. Далее с использованием приемов контраста и нюанса выбираются приемы озеленения пешеходного пространства (контур, акцентные группы, аллеи посадки и т.д.), которые развивают исходную концепцию проекта. Световая организация пешеходного пространства, напротив, способна полностью изменить его дневной цветобраз внесением декоративной подсветки с расчетом на круглосуточное функционирование объекта.

Рис. 12. Этапы формирования пешеходного пространства.

Предложенная пятиступенчатая модель для проектирования пешеходных пространств города поможет задать им определенный средовой характер на основе использования эстетического потенциала природного рельефа. Это позволит пешеходной инфраструктуре стать неотъемлемой частью цветобраза города, средством сохранения и развития его своеобразия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Благоустройство улиц / КБ Стрелка.
URL: http://моногорода.рф/uploads/knowledge_file/content/33/170515_Monotowns_Report_17.4_Streets.pdf (дата обращения: 05.08.2018).

2. Велев П. Пешеходные пространства городских центров. М.: Стройиздат, 1983. 189 с.
3. Горохов В.А. Городское зеленое строительство. М.: Стройиздат, 1991. 416 с.
4. Градостроительство на склонах / ред. В.Р. Крогиус. М.: Стройиздат, 1988.
5. Ефимов А.В. Колористика города. М.: Стройиздат, 1990. 270 с.
6. Карпенко В.Е. Световые панорамы прибрежных городов. Владивосток: ДВФУ, 2015. 116 с.
7. Крогиус В.Р. Город и рельеф. М.: Стройиздат, 1979. 128 с.
8. Лапшина Е.А. Колористика в архитектуре–градостроительстве–дизайне: сб. ст. Владивосток: ДВФУ, 2017. 132 с.
9. Лапшина Е.А. Композиция города и рельеф. Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2003. 240 с.
10. Лисина О.А. Исторические предпосылки формирования многоуровневых пешеходных пространств // Академический вестник УралНИИПроект. 2016. № 2(29). С. 20–25.
11. Нефедов В.А. Городской ландшафтный дизайн. СПб.: Любавич, 2012. 320 с.
12. Урбах А.И., Лин М.Т. Архитектура городских пешеходных пространств. М.: Стройиздат, 1990. 200 с.
13. Щепетков Н.И. Световой дизайн города. М.: Архитектура-С, 2006. 320 с.

[THIS ARTICLE IN ENGLISH SEE NEXT PAGE](#)

Creative Concepts of Architectural Activities

DOI.org/10.5281/zenodo.1408250

Lapshina E., Koval' M.

EVGENIYA LAPSHINA, Head of Educational Programs of the Chair of PASI,
Candidate of Architecture, Professor, e-mail: likhlap@mail.ru.
MIKHAIL KOVAL', MS Student, e-mail: arcael@mail.ru
Department of Architectural Environment and Interior Design, School of Engineering
Far Eastern Federal University
8 Sukhanov St., Vladivostok, Russia, 690091

The features of the colour-light design of pedestrian areas in difficult topographic conditions

Abstract: The article deals with the colour-light design of the pedestrian space in cities with difficult topography. The authors propose a technique of their own of the step-by-step development of an algorithm of the design solution based on the estimation of the three-dimensional and colour-texture characteristics of the natural environment and surrounding buildings. The developed method enables one to make an informed choice of materials and structures, carry out greening of the environment, and provide night illumination in order to develop a multi-level pedestrian space of the city taking into account its difficult topography.

Key words: pedestrian space, difficult terrain, urban development, colour, light, texture, landscape architecture.

REFERENCES

1. Improvement of streets. Design bureau Arrow. URL: http://моногорода.рф/uploads/knowledge_file/content/33/170515_Monotowns_Report_17.4_Streets.pdf – 05.08.2018.
2. Velev P. Pedestrian spaces of urban centers. M., Stroiizdat, 1983, 189 p.
3. Gorokhov V.A. Urban green building. M., Stroiizdat, 1991, 416 p.
4. Urban planning on the slopes. M., Stroiizdat, 1988.
5. Efimov A.V. Coloring of the city. Moscow: Stroiizdat, 1990. 270 p.
6. Karpenko V.E. Light panoramas of coastal cities. Vladivostok: FEFU, 2015, 116 p.
7. Krogus V.R. City and relief. M., Stroiizdat, 1979. 128 p.
8. Lapshina E.A. Coloring in architecture–urban planning–design. Vladivostok: FEFU, 2017, 132 p.
9. Lapshina E.A. Composition of the city and relief. Vladivostok: FEFU, 2003, 240 p.
10. Lisina O.A. Historical preconditions for the formation of multi-level pedestrian spaces. Academic Herald UralNIIProekt. 2016, 2: 20–25.
11. Nefedov V.A. City landscape design. St. Petersburg, Lubavitch, 2012, 320 p.
12. Urbach A.I., Lin M.T. Architecture of urban pedestrian areas. Moscow: Stroiizdat, 1990, 200 p.
13. Shchepetkov N.I. Light city design. M., Architecture-S, 2006, 320 p.